

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА TOPSIS ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**Сеидова И.***кандидат технических наук**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку***Мамедова Л.***Мастер**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку***APPLICATION OF TOPSIS METHOD FOR DECISION MAKING****Seyidova I.,***Candidate of Technical Sciences**Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan***Mamedova L.***Master**Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

В этой статье мы обсуждаем предпочтения упорядочения с методом идеального решения подобия (TOPSIS) с основными понятиями и определяем алгоритм TOPSIS. К тому же, мы строим графическую модель для метода TOPSIS с использованием алгоритма TOPSIS.

Наконец, мы используем разработанный метод для принятия решений в нашей повседневной жизни. В данном исследовании мы использовали метод TOPSIS для отбора автомобилей по гипотетическим данным и исследовали, является ли автомобиль "Civic" лучшим легковым автомобилем по заданным параметрам.

ABSTRACT

In this paper, we discuss the order preference by similarity ideal solution (TOPSIS) method with basic concepts and determine the TOPSIS algorithm. Secondly, we build a graphical model for the TOPSIS method by using the TOPSIS algorithm. Finally, we use the developed method for decision making in our daily life. In this paper, we use the TOPSIS method for the selection of a car by using hypothetical data and examined that the civic is the best automotive car according to given parameters.

Ключевые слова: многокритериальное принятие решений (MCDM), TOPSIS, положительное идеальное решение (PIS), отрицательное идеальное решение (NIS).

Keywords: Multiple Criteria Decision Making (MCDM), TOPSIS, Positive Ideal Solution (PIS), Negative Ideal Solution (NIS).

ВВЕДЕНИЕ

Принятие решений (ПР) - это наилучшая процедура выбора наилучшей альтернативы из всех возможных альтернатив. Почти во всех других вопросах доминирует общее количество критериев, поскольку широко распространено принятие решений по общим альтернативам. Такие критерии обычно противоречат друг другу, поэтому может оказаться невозможным удовлетворить все критерии одновременно. Чтобы справиться с такими проблемами, лица, принимающие решения (DM), хотят решить проблему MCDM. Существуют различные методы решения задач MCDM. Один из них известен как TOPSIS, введенный Хвангом и Юном для решения проблемы MCDM со многими альтернативами[1]. Основная концепция этого метода заключается в том, что выбранная альтернатива должна иметь наименьшее геометрическое расстояние от PIS и наибольшее геометрическое расстояние от NIS[2].

В настоящее время эта методика используется в различных сферах жизнедеятельности, таких как

энергетика, медицина, инженерные и производственные системы, безопасность и экология, химическая технология и исследование водных ресурсов. Чен и Хванг расширили идею метода TOPSIS и представили новую модель TOPSIS[6]. Зулкарнайн и др. разработали графическую модель метода TOPSIS и использовали ее для выбора медицинской клиники для диагностики заболеваний[7]. Кроме того, для работы с неопределенными данными Чен расширил TOPSIS для группового принятия решений в нечеткой атмосфере[5] и использовал новый предложенный метод для принятия решений. Многокритериальные и альтернативные весовые коэффициенты важности ранжирования, эти критерии интерпретировались как лингвистические переменные и оценивались группой лиц, принимающих решения. Чтобы облегчить принятие решений в нечеткой среде, многие исследователи расширили метод TOPSIS, описанный в литературе[3,4,6,8,12,13]. Авторы развили идею обобщенных интервальных нечетких мягких матриц

(IVFSM). Зулкарнайн и др. использовали трапециевидные нечеткие числа с подходом Санчеса для идентификации заболеваний. Использование интервальных чисел является очень значительным улучшением. Расширение TOPSIS с использованием нечетких данных использовалось для выражения перспективы достижения трансплантации поджелудочной железы [8]. В [10] представлен метод принятия решений для IVFSM [11], и авторы предоставляют применение IVFSM и сравнительное исследование с нечеткой мягкой матрицей.

Махмудзаде и др. разработали методику сортировки проектов, объединив нечеткие методы АНР и TOPSIS, и сначала использовали усовершенствованную методику для расчета весов каждого критерия, а затем запустили алгоритм TOPSIS для ранжирования проектов, подлежащих отбору [4]. Авторы столкнулись с некоторыми трудностями при определении точного значения элементов матрицы решений, например, их значения рассматривались как интервалы, для преодоления этих трудностей они расширили метод TOPSIS интервальными данными. Было определено несколько подходов к проблемам MCDM, в [14] авторы представили надлежащее руководство о том, как и какой метод можно использовать для проблем MCDM, в зависимости от ситуации.

Авторы расширили TOPSIS на интуиционистское нечеткое множество Атанасова и предложили расширенный алгоритм TOPSIS для многоатрибутной групповой задачи принятия решений. Была представлена идея многоатрибутного интуиционистского нечеткого группового алгоритма принятия решений. Многие исследователи работали над методом TOPSIS, и, как сообщается в литературе [7,9], он использовался в медицинской диагностике и принятии решений в различных сферах жизни.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Сегодня принятие решений становится сложным процессом практически во всех областях. В условиях испытываемой людьми неуверенности в будущей ситуации и стремительном развитии конкуренции принятие решений становится все более сложным.

Соответственно, изменения в технологии и расширение знаний создали новые проблемы. Вместо того, чтобы принять решение, лицу, принимающему решение, трудно выбрать наиболее подходящий вариант решения проблемы. Лица, принимающие решения, должны учитывать все критерии, которые могут повлиять на проблему, при выборе наиболее подходящего варианта решения проблемы.

Принимая свои решения, лица, принимающие решения, должны использовать все доступные ресурсы, оценивать все альтернативы одну за другой и основывать их на численном методе при их оценке, чтобы это решение было лучшим среди альтернатив.

Во время принятия решения видно, что в процесс включены многие количественные и качественные критерии, а также опыт, личные мнения,

стратегические цели лиц, принимающих решения. Психологическое состояние лиц, принимающих решения, социальная среда, в которой они находятся, и их ожидания от будущего влияют на решение, которое они примут.

Причины нестабильности:

- a) Отсутствие информации о данных
- b) Не четко определенная цель-проблема
- c) Неудовлетворительный вариант
- d) Неадекватные критерии выбора
- e) Закрывать решение
- f) Столкновение с разрушительным исходом в случае отрицательного исхода предпочтительного варианта
- g) Менеджер с нерешительным характером
- h) Политика и борьба за власть
- i) Страх быть обиженным и раскритикованным
- j) Несогласие в личных целях (руководитель и организация)
- k) Различие адресата события и лица, принимающего решение

МЕТОД TOPSIS (МЕТОД ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОРЯДКА ПО СХОДСТВУ)

Это метод MCDM, разработанный Хвангом и Юном в 1980 году и нашедший возможность применения во многих областях. Оценка альтернатив (вариантов решения) основывается на двух основных положениях: положительном идеальном решении и отрицательном идеальном решении.

В методе TOPSIS он направлен на определение варианта решения, который является кратчайшим расстоянием от положительного идеального решения и самым длинным расстоянием от отрицательного идеального решения.

Положительным идеальным решением является решение, которое минимизирует критерий затрат и максимизирует критерий выгоды. Отрицательное идеальное решение рассматривается как решение, которое максимизирует критерий стоимости и минимизирует критерий выгоды.

Метод TOPSIS выявляет расстояния от положительных и отрицательных идеальных решений, а также выявляет идеальные и неидеальные решения. Для того чтобы метод был применим, должно быть не менее двух вариантов решения. Метод TOPSIS, в котором процесс анализа не содержит сложных алгоритмов и математических моделей, находит применение во многих областях благодаря простоте использования и простоте понимания и интерпретации результатов.

Существуют области применения, такие как подбор персонала, оценка и выбор поставщиков, выбор местоположения предприятия, картирование полезных ископаемых при исследовании месторождений полезных ископаемых, выбор роботов, промышленность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ TOPSIS

Во-первых, важно обсудить эффективность метода TOPSIS. При увеличении числа критериев до 16 время расчета метода TOPSIS несколько увеличивается. Но следует отметить, что время не превышает 10 секунд.

TOPSIS исследуется путем варьирования количества критериев и пользователей, и установлено, что эффективность высока при числе пользователей менее 320 и количестве критериев не более 16.

МЕТОД TOPSIS

Хван и Юн разработали метод, известный как метод TOPSIS, для решения MCDM. Для поддержки кратчайшего евклидова расстояния они предложили PIS и NIS, и каждый критерий должен быть максимизирован или минимизирован. Они утверждали, что метод TOPSIS помогает ранжировать близость альтернатив на основе оптимального идеального решения и получения максимального уровня из доступных альтернатив.

Наилучшая альтернатива оценивается первой, а наихудшие альтернативные подходы оцениваются как нулевая. Для каждой альтернативы существует промежуточный ранг между крайними наилучшими ответами. Идентичные критерии отбора позволяют правильно взвесить относительное заблуждение, и поэтому оптимальное заблуждение, требующее внимания, вызывает тревогу. Здесь представлены шаги для техники TOPSIS.

TOPSIS рассматривает задачу MCDM с m -альтернативами как геометрическую систему с m точками в n -мерном пространстве [15]. Основная концепция этого метода заключается в том, что выбранная альтернатива должна иметь наименьшее геометрическое расстояние от PIS и наибольшее геометрическое расстояние от NIS. Общее предположение для применения TOPSIS состоит в том, что критерии должны монотонно увеличиваться или уменьшаться, чтобы можно было легко идентифицировать PIS и NIS.

КЛАССИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ TOPSIS

Шаг 1: Создание процесса принятия решений (DM).

Настройте матрицу решений следующим образом:

$$DM = \begin{matrix} & R_1 & R_2 & \dots & R_q \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_p \end{matrix} & \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1q} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{p1} & c_{p2} & \dots & c_{pq} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Здесь l — альтернативный индекс ($l = 1, 2, \dots, q$); n — количество потенциальных частей, m — индекс критерия ($m = 1, 2, \dots, p$).

Элементы $R_1, R_2, \dots, R_q$ определяют критерии, в то время как $A_1, A_2, \dots, A_p$ определяют альтернативы.

Шаг 2: Расчет нормализованной матрицы решений (NDM)

Чтобы представить относительную эффективность альтернатив, NDM строится следующим образом:

$$NDM = L_{lm} = \frac{c_{lm}}{\sqrt{\sum_{l=1}^q c_{lm}^2}}$$

Шаг 3: Определение взвешенной нормализованной матрицы решений (WNDM).

Путем умножения каждого элемента каждого столбца NDM получается взвешенная матрица решений:

$$V = V_{lm} = W_m \times L_{lm}$$

Шаг 4: Идентификация PIS и NIS

PIS (I^+) и NIS (I^-) определяются следующим образом в терминах взвешенной матрицы решений:

$$NIS = I^- = \{V_1^-, V_2^-, \dots, V_q^-\}$$

Здесь,

$$V_m^- = \{(mini(V_{lm}) \text{ if } m \in J); (maxi(V_{lm}) \text{ if } m \in J')\}$$

Здесь J' связан с бесполезными функциями, а J — связан с полезными свойствами.

Шаг 5: Расстояние каждой альтернативы от PIS и NIS

$$S_l^+ = \sqrt{\sum_{m=1}^p (V_m^+ - V_{lm})^2}; l = 1, 2, \dots, q$$

$$S_l^- = \sqrt{\sum_{m=1}^p (V_m^- - V_{lm})^2}; l = 1, 2, \dots, q$$

Здесь l — альтернативный индекс; m — индекс критерия.

Шаг 6: Относительная близость к идеальному решению

Относительная близость идеального решения рассчитывается следующим образом:

$$C_l = \frac{S_l^-}{(S_l^+ + S_l^-)}, 0 \leq C_l \leq 1$$

Шаг 7: Упорядочивание правила приоритета

Ранжирование выполняется на основе значений C_1 , более высокое значение относительного сродства имеет более высокий рейтинг и, следовательно, лучшую эффективность альтернативы. Ранжируйте предпочтения в порядке убывания, чтобы сравнить лучшую производительность альтернативы.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА TOPSIS

Человек хочет выбрать автомобиль для своей семьи. Чтобы выбрать лучший автомобиль, он нанимает команду из трех ($l = 3$) экспертов (лиц, принимающих решения), представленных $D = \{D_1, D_2, D_3\}$. Сначала эксперты выбирают четыре лучших салона легковых автомобилей в городе $A = \{Civic, Corolla, Swift, Hyundai\}$ и определяет четыре критерия оценки, представленные $C = \{Style, Safety, Fuel Efficiency, Spaces\}$ ($C = \{Стиль (St), Безопасность (Sa), Топливная эффективность (FE), Расходы (Exp)\}$), чтобы выбрать один из лучших легковых автомобилей среди четырех автомобилей.

$$C = \begin{cases} \text{Критерий выгоды} \\ \text{Критерий цены} \end{cases}$$

$$J_1 = \begin{cases} X_1: \text{Стиль} \\ X_2: \text{Безопасность} \\ X_3: \text{Топливная эффективность} \end{cases} \quad J_2 = \begin{cases} \\ \\ \\ X_4: \text{Расходы} \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ С TOPSIS

Метод TOPSIS будет проиллюстрирован с помощью задачи выбора транспортного средства. Здесь набор альтернатив $A = \{\text{Civic, Corolla, Swift, Hyundai}\}$, а набор критериев оценки $C = \{\text{Стиль}$

$(\text{St}), \text{Безопасность (Sa), Топливная эффективность (FE), Расход (Exp)}\}$.

Шаг 1: Построение матрицы решений

Матрица решений приведена в таблице ниже.

Таблица 1

Матрица решений $D = [x_{ij}]_{m \times n}$

Легковые автомобили	Стиль	Безопасность	Топливная эффективность	Расходы
Civic	7	9	9	8
Corolla	8	7	8	7
Swift	9	6	8	9
Hyundai	6	7	8	6

Шаг 2: Нормализация

Используя следующую формулу, получаем:

Таблица 2

Расчет $\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}$

Автомобили	Стиль	Безопасность	Топливная эффективность	Расходы
Civic	49	81	81	64
Corolla	64	49	64	49
Swift	81	36	64	81
Hyundai	36	49	64	36
$\sum_{i=1}^m x_{ij}^2$	230	215	273	230
$\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}$	15.17	14.66	16.52	15.17

Чтобы нормализовать матрицу решений, разделим каждую запись на $\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}$:

Таблица 3

Нормализованная матрица решений $R = [r_{ij}]_{m \times n}$

Легковые автомобили	Стиль	Безопасность	Топливная эффективность	Расходы
Civic	0.46	0.61	0.54	0.53
Corolla	0.53	0.48	0.48	0.46
Swift	0.59	0.41	0.48	0.59
Hyundai	0.40	0.48	0.48	0.40

Шаг 3: Расчет весовой матрицы

Веса, присвоенные критериям экспертами (лицами, принимающими решения), задаются матрицей.

$W = [w_1 (\text{Безопасность}) = 0,1, w_2 (\text{Окружающая среда}) = 0,4, w_3 (\text{Высококвалифицированная рабочая сила}) = 0,3, w_4 (\text{Затраты}) = 0,2]$.

Шаг 4: Расчет WNDM $\hat{R} = [r'_{ij}]_{m \times n}$

Чтобы получить WNDM, мы умножаем каждый столбец NDM в таблице 3 на веса весового вектора w_j , вычисленные на шаге 3.

Таблица 4

Матрица взвешенных нормализованных решений $\hat{R} = [r'_{ij}]_{m \times n}$

Вес w_j	0.1	0.4	0.3	0.2
A	Стиль	Безопасность	Топливная эффективность	Расходы
Civic	0.046	0.244	0.162	0.106
Corolla	0.053	0.192	0.144	0.092
Swift	0.059	0.164	0.144	0.118
Hyundai	0.040	0.192	0.144	0.080

Шаг 5: Расчет PIS и NIS

Чтобы найти PIS A^* :

Таблица 5

Положительное идеальное решение

Критерии выгоды $\in J^+$				Критерии стоимости $\in J^-$
A	Стиль	Безопасность	Топливная эффективность	Расходы
Civic	0.046	0.244= v_2^*	0.162= v_3^*	0.106
Corolla	0.053	0.192	0.144	0.092
Swift	0.059= v_1^*	0.164	0.144	0.118= v_4^*
Hyundai	0.040	0.192	0.144	0.080

Итак, $A^* = \{0.059, 0.244, 0.162, 0.080\}$.

Чтобы найти NIS A^- :

Таблица 6

Отрицательный идеальное решение

Критерии выгоды $\in J^+$				Критерии стоимости $\in J^-$
A	Стиль	Безопасность	Топливная эффективность	Расходы
Civic	0.046	0.244	0.162	0.106
Corolla	0.053	0.192	0.144	0.092
Swift	0.059	0.164= v_2'	0.144= v_3'	0.118
Hyundai	0.040= v_1'	0.192	0.144	0.080= v_4'

Итак, $A^- = \{0.040, 0.164, 0.144, 0.118\}$

Шаг 6: Определите меры разделения для каждой альтернативы

Расчет выезда из ПИС A^*

Таблица 7

Расчет S_i^*

	СТ	БЗ	ТЭ	РС	$\sum_{j=1}^n (v_j^* - v_{ij})^2$	S_i^*
Civic	$(0.046-0.059)^2$	$(0.244-0.244)^2$	$(0)^2$	$(0.026)^2$	0.000845	0.029
Corolla	$(0.053-0.059)^2$	$(0.192-0.244)^2$	$(-0.018)^2$	$(0.012)^2$	0.003208	0.057
Swift	$(0.053-0.059)^2$	$(0.164-0.244)^2$	$(-0.018)^2$	$(0.038)^2$	0.008186	0.090
Hyundai	$(0.053-0.059)^2$	$(0.192-0.044)^2$	$(-0.018)^2$	$(0)^2$	0.003389	0.058

Расчет выезда из NIS A^-

Таблица 8

Расчет S_i'

	СТ	БЗ	ТЭ	РС	$\sum_{j=1}^n (v_j^* - v_{ij})^2$	S_i'
Civic	$(0.046-0.040)^2$	$(0.244-0.164)^2$	$(0.018)^2$	$(-0.012)^2$	0.006904	0.083
Corolla	$(0.053-0.040)^2$	$(0.192-0.164)^2$	$(0)^2$	$(-0.026)^2$	0.001629	0.040
Swift	$(0.053-0.040)^2$	$(0.164-0.164)^2$	$(0)^2$	$(0)^2$	0.000361	0.019
Hyundai	$(0.053-0.040)^2$	$(0.192-0.164)^2$	$(0)^2$	$(-0.038)^2$	0.002228	0.047

Шаг 7: Расчет RCC для идеального решения C_i^*
 RCC для идеального решения C_i^* рассчитывается следующим образом:

$$C_1^* = \frac{S_i'}{S_i' + S_i^*} = \frac{0.083}{0.112} = 0.74 \text{ (Лучший)}$$

Точно так же мы можем получить:

$$C_2^* = 0.41$$

$$C_3^* = 0.17$$

$$C_4^* = 0.45$$

Таким образом, «Civic» является лучшим легковым автомобилем по вышеуказанным критериям оценки.

ВЫВОД

В этой статье мы подробно обсудили метод TOPSIS и построили графическую модель для метода TOPSIS. Мы использовали метод TOPSIS для выбора лучшего легкового автомобиля с использованием гипотетических данных и

определили, что Civic является лучшим автомобилем по выбранным выше параметрам.

Литература

1. C. Hawng, K. Yoon, "Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications," A State of the Art Survey 1. Berlin Heidelberg Springer, 1981.
2. Y. Bi, D. Lai, H. Yan, "Synthetic evaluation of the effect of health promotion : Impact of a UNICEF project in 40 poor western counties of China," R. Soc. Public Heal, vol. 124, pp. 376–391, 2010.
3. I. Chamodrakas, D. Martakos, "A utility-based fuzzy TOPSIS method for energy-efficient network selection in heterogeneous wireless networks," Appl. Soft Comput. J, vol. 11, no. 4, pp. 3734–3743, 2011.
4. R. M. Zulqarnain, M. Saeed, B. Ali, N. Ahmad, L. Ali, S. Abdal, "Application of Interval

Valued Fuzzy Soft Max-Min Decision Making Method,” *International Journal of Mathematical Research*, vol. 9, no. 1, pp. 11-19, 2020.

5. C. T. Chen, “Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment,” *Fuzzy Sets Syst*, Vol. 114, no. 1, pp. 1–9, 2000.

6. S. J. J. C, C. L. Hwang, "Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods," Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Chapter 5, 1992.

7. R. M. Zulqarnain, S. Abdal, B. Ali, L. Ali, F. Dayan, M. I. Ahamad, Z. Zafar, “Selection of Medical Clinic for Disease Diagnosis by Using TOPSIS Method,” *Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res*, Vol. 61, no. 1, pp. 22-27, 2020.

8. G. La, G. Aiello, C. Rastellini, R. Micale, L. Cicalese, “Multi-Criteria Decision Making support system for pancreatic islet transplantation,” *Expert Syst. Appl*, Vol. 38, no. 4, pp. 3091–3097, 2011.

9. S. Eraslan, “A Decision Making Method via TOPSIS on Soft Sets,” *J. New Results Sci*, Vol. 8, pp. 57–71, 2015.

10. M. Zulqarnain, M. Saeed, “A New Decision Making Method on Interval Valued Fuzzy Soft Matrix

(IVFSM),” *Br. J. Math. Comput. Sci*, Vol. 20, no. 5, pp. 1–17, 2017.

11. M. Zulqarnain, M. Saeed, “An Application of Interval Valued Fuzzy Soft Matrix in Decision Making Problem,” *Sci. Int*, Vol. 28, no. 3, pp. 2261–2264, 2016.

12. K. Im, H. Cho, “A systematic approach for developing a new business model using morphological analysis and integrated fuzzy approach,” *Expert Syst. Appl*, Vol. 40, no. 11, pp. 4463–4477, 2013.

13. A. Taleizadeh, S. Taghi, A. Niaki, “A hybrid method of Pareto TOPSIS and genetic algorithm to optimize multi- product multi-constraint inventory control systems with random fuzzy replenishments A Hybrid Method of Pareto , TOPSIS and Genetic Algorithm to Optimize Multi-Product Multi-Constr,” *Math. Comput. Model*, 2009.

14. M. Velasquez, P. T. Hester, “An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods,” *Int. J. Oper. Res*, Vol. 10, no. 2, pp. 56–66, 2013.

15. M. R. Fathi, H. Zarei Matin, M. Karimi Zarchi, S. Azizollahi, “The Application of Fuzzy TOPSIS Approach to Personnel Selection for Padir Company, Iran,” *J. Manag. Res.*, Vol. 3, no. 2, pp. 1–14, 2011.